

ANÁLISE DO CENTRO DE PRESSÃO EM PLATAFORMA DE FORÇA E SUA INFLUÊNCIA NA AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DO SALTO VERTICAL

DOI: 10.5281/zenodo.19321749

Carlos Eduardo Mendes Lunardelli¹

¹Educação Física – Universidade Estadual de Maringá

Carlos.mestrado41@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2746846673342493>

AT16: Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica.

RESUMO: A Educação Física (EF) é crucial para o desenvolvimento físico e motor, especialmente em crianças e adolescentes, promovendo saúde e habilidades esportivas. A biomecânica, que analisa movimentos humanos usando ferramentas como plataformas de força, é essencial para melhorar o desempenho atlético e prevenir lesões. Avaliar como o centro de pressão em plataformas de força pode aprimorar o desempenho do salto vertical em atletas. Pesquisa exploratória qualitativa descritiva. Foi realizada uma revisão de artigos sobre biomecânica, equilíbrio e salto vertical em bancos de dados como Periódicos CAPES, Science Direct, PubMed e SciELO. Foram selecionados 11 artigos relevantes e 1 livro. Nenhum dos artigos mencionou especificamente a melhoria do salto vertical pelo centro de pressão. No entanto, o livro de "Cinesiologia e Biomecânica" destaca que o equilíbrio é crucial não só para a execução do salto, mas também para manter-se em pé após o salto. A análise do centro de pressão antes e após o salto é considerada importante. O centro de pressão pode sim melhorar o salto vertical ao otimizar o equilíbrio. A análise do centro de pressão deve ser feita antes do salto para obter melhores resultados e aproveitar plenamente os dados coletados.

Palavras-chave: Biomecânica; Centro de Pressão; Equilíbrio Postural; Desempenho Motor; Salto Vertical.

1. INTRODUÇÃO

O salto vertical é uma medida crucial para avaliar a potência muscular dos membros inferiores em diversas modalidades esportivas. No entanto, além da força, o equilíbrio desempenha um papel fundamental na execução eficiente do salto. O centro de pressão (COP) medido por plataformas de força tem sido utilizado como um indicativo de estabilidade postural e controle motor, o que pode impactar diretamente o desempenho em atividades que requerem explosão muscular, como o salto vertical.

A relação entre o equilíbrio e o salto vertical tem sido foco de vários estudos, que buscam compreender se a estabilização do corpo é um fator antecedente ou conseqüente à performance do salto. Este entendimento pode auxiliar no desenvolvimento de programas de

treinamento mais eficazes para melhorar o desempenho atlético. Esta revisão de literatura tem como objetivo analisar como a avaliação do COP pode influenciar a performance do salto vertical e identificar se o equilíbrio é um pré-requisito ou um resultado da execução do salto.

2. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa se caracteriza como exploratória qualitativa descritiva. A metodologia desta revisão envolve a análise de artigos científicos selecionados em bases de dados reconhecidas como Periódicos CAPES, Science Direct, PubMed e SciELO. Os critérios de inclusão foram estudos que abordam a relação entre o COP, equilíbrio e desempenho do salto vertical, publicados entre 2002 e 2023. Os artigos selecionados investigam os efeitos da fadiga muscular, diferentes modalidades de treinamento e exercícios anaeróbios na estabilidade postural e na performance do salto vertical.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efeitos da Fadiga Muscular no Equilíbrio e Desempenho do Salto Vertical

COOPER et al. (2020) investigaram como a fadiga muscular da parte inferior do corpo afeta o salto vertical e o equilíbrio. A fadiga resultou em uma diminuição significativa na altura do salto e um aumento na oscilação do COP, sugerindo que a perda de equilíbrio precede a diminuição da performance do salto.

Impacto de Diferentes Modos de Exercícios Anaeróbios no Equilíbrio

REBOLD et al. (2023) examinaram os efeitos de vários modos de exercícios anaeróbios de alta intensidade no equilíbrio dinâmico e desempenho no salto vertical. O estudo mostrou que a oscilação do COP aumentou após exercícios de alta intensidade, indicando que o equilíbrio é comprometido antes da execução do salto, afetando negativamente o desempenho.

Treinamento Pliométrico e Equilíbrio Postural

FRANCO et al. exploraram o efeito de um programa de treinamento pliométrico no equilíbrio postural e no desempenho do salto vertical. Os resultados indicaram que a melhora no equilíbrio postural foi observada antes de uma melhora significativa no salto vertical, sugerindo que o equilíbrio aprimorado antecede um melhor desempenho no salto.

Efeitos de Exercícios de Salto com Barreira no Equilíbrio e Desempenho

HAMMAMI et al. (2002) compararam os efeitos de exercícios de salto com barreira máximo versus submáximos nas medidas de equilíbrio e desempenho de salto vertical. Eles observaram que os exercícios submáximos melhoraram o equilíbrio antes de influenciar

positivamente a performance do salto vertical.

Treinamento Vibratório e Estabilidade em Ginastas

DESPINA et al. (2013) avaliaram o impacto de curto prazo do treinamento vibratório sobre o equilíbrio em ginastas rítmicas. O estudo mostrou uma melhora significativa no equilíbrio antes do aumento na explosão muscular, destacando a importância do equilíbrio como um fator antecedente na performance esportiva.

Comparação de Testes de Equilíbrio em Campo e Plataforma de Força

SABCHUK et al. (2012) compararam testes de equilíbrio em campo com medidas de COP em plataformas de força, concluindo que a análise em plataforma é mais sensível para detectar desequilíbrios que podem prejudicar a performance em atividades explosivas como o salto vertical.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sugere que o equilíbrio, medido através do COP em plataformas de força, desempenha um papel crucial na performance do salto vertical. A maioria dos estudos indica que o equilíbrio deve ser estabilizado antes da execução do salto para maximizar o desempenho. Portanto, programas de treinamento que focam na estabilidade postural podem ser eficazes para melhorar os resultados em saltos verticais. A análise do COP oferece uma ferramenta valiosa para monitorar e otimizar o equilíbrio, contribuindo para um desempenho atlético superior.

REFERÊNCIAS

COOPER, Christina N.; DABBS, Nicole C.; DAVIS, Judith; SAULS, Nicole M. Effects of lower-body muscular fatigue on vertical jump and balance performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 34, n. 10, p. 2903–2910, out. 2020. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002882.

REBOLD, Michael J.; KOBAC, Mallory S.; WARD, Hannah; MUIRHEAD, William. The effects of various modes of high-intensity anaerobic exercise on dynamic balance performance. *International Journal of Strength and Conditioning*, v. 3, n. 1, 2023.

FRANCO, Natalia Romero et al. Unipedal postural balance and countermovement jump performance after a warm-up and plyometric training session: a randomized controlled trial. *Journal of Sports Science & Medicine*, [S.l.], [s.d.].

HAMMAMI, Raouf et al. Acute effects of maximal versus submaximal hurdle jump exercises on measures of balance, reactive strength, vertical jump performance and leg stiffness in youth

volleyball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 16, n. 4, p. 550–557, 2002.

DESPINA, Tsopani et al. Short-term effect of whole-body vibration training on balance, flexibility and explosive strength of lower limbs in elite rhythmic gymnasts. *Human Movement Science*, v. 32, n. 6, p. 1490–1498, 2013.

SABCHUK, Renata Alyne Czajka et al. Comparação entre testes de equilíbrio de campo e plataforma de força. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 26, n. 3, p. 479–486, 2012.

SILVA, Valéria Regina. *Cinesiologia e biomecânica*. São Paulo: Phorte, 2015.